

Hubungan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Perilaku Kerja dengan Keselamatan Kerja pada Petugas Kebersihan di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019

Muhammad Abdul Rofiq*, Santy Deasy Siregar, Herbert Wau

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Jl Sekip Simp. Sikambing Medan, Indonesia

*Email: muhammadabduhrofiq@gmail.com

Abstrak

Keselamatan kerja adalah perlindungan tempat kerja memiliki beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan, perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan kerjanya, untuk meningkatkan produktivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penggunaan alat pelindung diri dan perilaku kerja dengan keselamatan kerja di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2019 selama 25 hari yakni pada tanggal 28 Februari s/d 30 Maret 2019. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan rancangan Cross Sectional. Metode Analisa data menggunakan analisa Univariat yang menjelaskan karakteristik setiap variable penelitian dan analisa Bivariat untuk mengetahui hubungan antara variable yang menggunakan uji Chi-Square Test dengan P-Value (0.05) dengan tingkat kepercayaan 95%. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas kebersihan di Kelurahan Petisah Tengah yang berjumlah 30 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini secara Total Sampling dimana seluruh populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 30 orang. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan uji Chi-Square Test ada hubungan penggunaan alat pelindung diri (APD) dengan keselamatan kerja dengan nilai $p = 0.046 < 0.05$, dan ada hubungan perilaku kerja dengan keselamatan kerja dengan nilai $p = 0,024 < 0.05$, sedangkan untuk pengetahuan tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan keselamatan kerja dengan nilai $p = 0,312 > 0.05$. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan penggunaan alat pelindung diri dengan keselamatan kerja, perilaku kerja dan tidak ada hubungan dengan pengetahuan dengan keselamatan kerja pada petugas kebersihan di Kelurahan Petisah Tengah tahun 2019. Saran untuk petugas kebersihan adalah memahami pengetahuan tentang arti keselamatan kerja serta perilaku kerja yang baik terhadap pemakaian alat pelindung diri agar tidak terjadi risiko kecelakaan kerja.

Kata kunci: Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), Perilaku Kerja, Pengetahuan, Keselamatan Kerja

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan baik jasmani maupun rohani, keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan dapat memberikan pekerjaan yang nyaman dan aman bagi para pekerja. Pekerjaan dikatakan aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerjaannya tersebut, risiko yang mungkin muncul dapat dihindari. Pekerjaan dikatakannya menjadikan para pekerja yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan aman. (Sucipto, 2014).

Persentase penyebab kecelakaan kerja yaitu 3% dikarenakan sebab yang tidak bias dihindarkan (seperti bencana alam), selain itu 24% dikarenakan lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat dan 73% dikarenakan perilaku yang tidak aman yaitu rendahnya perilaku penggunaan APD. Cara efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja adalah dengan menegakkan ke empat faktor yang telah disebutkan di atas. (Sucipto, 2014).

Estimasi International Organisation mencapai 80-85% pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja sehingga ini bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Indonesia termasuk perilaku

penggunaan APD yang rendah yaitu 90% dibandingkan negara-negara asi lainnya. Sehingga kecelakaan kerja di indonesia masih tergolong tinggi.(Sumarna.P.D, 2013).

Salah satu jenis pekerjaan yang rentan menimbulkan kecelakaan dan masalahk esehatan kerja adalah petugas kebersihan. Kecelakaan kerja yang sering terjadi pada petugas kebersihan diakibatkan karena pekerjaan mereka yang selalu terpapar oleh alat-alat pemotong rumput dan penanganan alat berat. Selain itu petugas kebersihan bersiko tinggi mengalami masalah kesehatan karena terpapar langsung dengan pembuangan sampah. (Marlini, 2016).

Secara global, International Labour Organization (ILO) 2013 menyebutkan bahwa dalam setiap tahun terdapat lebih dari 250 juta kecelakaan ditempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit akibat bahaya di tempat kerja. Selain itu, terdapat 1,2juta pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja dan sakit di tempat kerja. Sementara di Indonesia jumlah kasus kecelakaan akibat kerja pada tahun 2011-2014 yang paling tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 35.195 orang dan Aceh merupakan salah satu provinsi dengan angka kecelakaan kerja tertinggi pada tahun 2013 (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/ MEN /VII /2010 tentang Alat Pelindung Diri Pasal 6 ayat 1 ditetapkan bahwa “Pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko”. Penggunaan kelengkapan APD yang sesuai saat bekerja akan mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Keluhan kesehatan yang dirasakan oleh responden seperti sesak nafas atau gangguan pernafasan dan batuk disebabkan oleh penimbun debu-debu dari sampah dan jalan, ke dalam paru-paru, sedangkan untuk keluhan lain seperti gatal-gatal pada kulit.

Berbagai aktifitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi makanan dan minuman dan barang lain dari sumber daya alam. Aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang disebut dengan sampah. (Chandra, 2007).

Sampah tidak akan berbahaya apabila dikelola dengan baik dan benar. Namun bila sampah dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang baik, sampah lambat laun akan berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Sebab sampah merupakan sumber tempat berkumpulnya kuman-kuman dan sebagai sarana berkembang biaknya vector penyakit. Ditambah dengan selalu berinteraksi dan bergelut dengan sampah bahkan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian seperti diperankan oleh pemulung. (Mahyuni, 2012).

Personal Hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebesihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik maupun psikis. Personal Hygiene meliputi kebersihan kulit, kebersihan rambut, kebersihan gigi, kebersihan mata, kebersihan telinga, dan kebersihan tangan, kaki, dan kuku. Kebersihan kulit merupakan factor utama yang dapat menimbulkan penyakit kulit. (Isro'in, 2012).

Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat memberikan pengaruh negatif bagi kesehatan. Penyakit bawaan sangat luas, dan dapat berupa penyakit menular, tidak menular, dapat juga berupa kebakaran, keracunan, dan lain-lain. penyebabnya dapat berupa jamur, cacing, dan zat kimia. (Slamet, 2009).

Menurut OSHA atau Occupational Safety and Health Administration, personal protective equipment atau Alat Pelindung Diri (APD) didefenisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (hazard) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya. Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekeliling. (Ridley, 2008).

Dari hasil penelitian (Butarbutar, M.R.J, 2012). Tentang berdasarkan pemakaian alat pelindung diri (APD) pada petugas pengangkut sampah adalah sebanyak 41 responden (91,1%) dengan pemakaian alat pelindung diri yang tidak memenuhi syarat; bahwa dengan keluhan gangguan kulit pada petugas pengangkut sampah adalah sebanyak 23 responden (51,1%) mengalami keluhan gangguan kulit dan 22 orang (48,9%) yang tidak mengalami keluhan gangguan kulit; distribusi berdasarkan kejadian kecacingan pada petugas pengangkut sampah adalah 5 responden (11,1%) mengalami kejadian kecacingan dengan jenis *Ascaris lumbricoides*; tidak ada hubungan bermakna antara Hygiene perorangan dengan gangguan kulit; tidak ada hubungan bermakna antara pemakaian alat pelindung diri dengan gangguan kulit dan tidak ada hubungan bermakna antara pemakaian alat pelindung diri dengan kecacingan.

Hasil observasi dan wawancara dilakukan oleh peneliti di lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) Kelurahan Petisah Tengah. Seluruh petugas kebersihan yaitu 30 orang sedang melakukan aktifitas

pekerjaanya dari pukul 06.00 Pagi sampai 14.00 Siang. Tumpukan sampah dipindahkan ke truk angkut sampah yang akan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) masalah kebersihan berkaitan erat dengan masalah sampah di perkotaan, volume sampah yang dihasilkan berasal dari rumah tangga (domestik), kegiatan fasilitas sosial, perkantoran, pasar, pertokoan, jalan raya dan kegiatan lainnya (non-domestik) mencapai lebih dari 1.000 ton/perhari pada tahun 2019. Berdasarkan uraian diatas, maka yang perlu diperhatikan yaitu untuk melihat tujuan dalam penggunaan APD dan perilaku kerja pada petugas kebersihan di Kelurahan Petisah Tengah dengan meningkatkan keselamatan kerja, baik petugas maupun dinas kebersihan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melihat hubungan perilaku kerja dan penggunaan alat pelindung diri (APD) dengan keselamatan kerja pada petugas kebersihan di Kelurahan Petisah Tengah

BAHAN DAN METODE

1. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas kebersihan di Kelurahan Petisah Tengah sebanyak 30 orang responden. Jadi pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah seluruh populasi atau total *sampling*.

b. Teknik Penyusunan Skala

Teknik pengambilan sampel dimana seluruh populasi dijadikan objek penelitian. Melalui tahapan survei dan wawancara dengan pemberian kuesioner untuk menjadikan indikator tersebut yang digunakan sebagai titik tolak dalam menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan dan pernyataan.

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan menggunakan pendekatan cross sectional (Praktinya, 2008). Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan penggunaan APD dan perilaku kerja pada petugas kebersihan serta keselamatan kerja di Kelurahan Petisah Tengah.

b. Alat dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti. (Arikunto, 2014). Penelitian data ini antara lain :

- 1) Observasi (*observation*) pengamatan langsung pada suatu objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran.
- 2) Wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berwenang.
- 3) Instrumen Kuesioner (*Questionnaire*) dengan cara daftar pertanyaan atau pernyataan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Judul sub bagian hasil dan pembahasan. Uraikan isi sub bagian hasil dan pembahasan dalam bentuk narasi yang didukung oleh data dalam bentuk Tabel atau Gambar.

Judul sub bagian hasil dan pembahasan selanjutnya. Uraikan isi sub bagian hasil dan pembahasan selanjutnyadalam bentuk narasi yang didukung oleh data dalam bentuk Tabel atau Gambar.

Setiap judul sub bagian hasil dan pembahasan dapat termuat dalam beberapa paragraf. Judul sub bagian hasil dan pembahasan selanjutnya dimulai pada paragraf baru. Setiap judul sub bagian hasil dan pembahasan ditulis menjorok ke dalam (sesuai format template), ditutup dengan tanda titik (.), dan di **Bold**. Selanjutnya uraikan isi dari sub bagian hasil dan pembahasan tersebut.

Pada setiap sub bagian hasil dan pembahasan yang memiliki Tabel atau Gambar harus dijelaskan dalam narasi dan menuliskan penunjuk Tabel atau Gambar. Misal: (Tabel 1), (Gambar 1) atau pada Tabel 1 atau pada Gambar 1.

Judul Gambar dituliskan dibawah Gambar, sedangkan judul Tabel dituliskan di atas Tabel.

Hasil dan pembahasan berisi data yang disajikan dengan tabel-tabel dan/atau gambar serta analisis pembahasannya. Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.

1. Hasil

Dapat dilihat dari **tabel 1**, diketahui mayoritas responden yang berumur 31- 40 tahun sebanyak 10 orang (33.3%), dan minoritas responden berumur 61-70 tahun sebanyak 2 orang (6.7%). mayoritas responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang (66.7%) dan minoritas responden perempuan

sebanyak 10 orang (33.3%).mayoritas responden pendidikan SMP sebanyak 12 orang (40%) dan minoritas responden pendidikan SD dan SMA dengan jumlah yang sama sebanyak 9 orang (30%).mayoritas responden masa kerja 1-10 tahun sebanyak 12 orang (40%) dan minoritas responden >30 tahun sebanyak 1 orang (33.3%).

Analisis Univariat Karakteristik Responden

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur, JK, Pendidikan, dan Masa Kerja Di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019

No	Umur	N	(%)
1	20– 30	6	20
2	31 – 40	10	33,3
3	41 – 50	8	26,7
4	51 - 60	4	13,3
5	61 - 70	2	6,7
TOTAL		30	100

Jenis Kelamin			
1	Laki-Laki	20	66,7
2	Perempuan	10	33,3
TOTAL		30	100

Pendidikan Terakhir			
1	SD	9	30
2	SMP	12	40
3	SMA	9	30
4	TIDAK SEKOLAH	-	-
TOTAL		30	100

Masa Kerja (th)			
1	1- 10	12	40
2	11- 20	11	36,7
3	21- 30	6	20
4	>30	1	33,3
TOTAL		30	100

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penggunaan APD, Perilaku Kerja, Pengetahuan Dan Keselamatan Kerja Di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019

No	Kategori	N	%
1	Penggunaan APD		
	a. Tidak Menggunakan	22	73.3
	b. Menggunakan	8	26.7
	Total	30	100
2	Perilaku Kerja		
	a. Tidak Aman	14	46.7
	b. Aman	16	53.3
	Total	30	100
3	Pengetahuan		
	a. Tidak Baik	12	40.0
	b. Baik	18	60.0
	Total	30	100
4	Keselamatan Kerja		
	a. Tidak Selamat	22	75

b. Selamat	8	25
Total	30	100

Dapat dilihat dari **Tabel 2**, diperoleh berdasarkan penggunaan alat pelindung diri mayoritas responden yang tidak menggunakan APD sebanyak 22 orang (73.3%) dan minoritas responden yang menggunakan APD sebanyak 8 orang (26.7%). berdasarkan perilaku kerja diketahui mayoritas responden bekerja aman sebanyak 16 orang (53.3%) dan minoritas responden bekerja tidak aman sebanyak 14 orang (46.7%). berdasarkan pengetahuan mayoritas responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 18 orang (60.0%) dan minoritas yang memiliki pengetahuan tidak baik sebanyak 12 orang (40.0%). berdasarkan keselamatan kerja diketahui mayoritas responden merasakan tidak selamat dalam bekerja sebanyak 22 orang (73.3%) dan minoritas responden merasakan selamat dalam bekerja sebanyak 8 orang (26.7%).

Analisis Bivariat.

Tabel 3. Hubungan Penggunaan Alat Pelindung Diri Dengan Keselamatan Kerja Pada Petugas Kebersihan Di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019

Penggunaan Alat Pelindung Diri	Keselamatan Kerja				Jumlah		P value
	Selamat		Tidak selamat		N	%	
	N	%	n	%			
Menggunakan	8	10.0	0	0	8	100	0.046
Tidak Menggunakan	14	63.6	8	36.4	22	100	

Dapat dilihat dari **tabel 3**, diketahui bahwa dari 22 orang responden yang tidak menggunakan APD, mayoritas responden merasa selamat ketika bekerja sebanyak 14 orang (63.6%) dan minoritas responden yang tidak selamat ketika bekerja sebanyak 8 orang (36.4%). 8 orang responden yang menggunakan APD ketika bekerja, semua responden merasa selamat dalam bekerja (100%).

Berdasarkan hasil uji Chi- Square test, diperoleh nilai $p = 0.046 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima Sehingga dapat disimpulkan ada hubungan penggunaan alat pelindung diri dengan keselamatan kerja pada petugas kebersihan di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019.

Tabel 4. Hubungan Perilaku Kerja Dengan Dengan Keselamatan Kerja Pada Petugas Kebersihan Di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019

Perilaku Kerja	Keselamatan Kerja				Jumlah		P value
	Selamat		Tidak Selamat		N	%	
	n	%	n	%			
Aman	9	56.2	7	43.8	16	100	0,024
Tidak Aman	13	92.9	1	7.1	14	100	

Dapat dilihat dari **tabel 4**, diketahui bahwa dari 16 orang responden perilaku kerja aman, mayoritas responden merasakan selamat ketika bekerja sebanyak 9 orang (56.2%) dan minoritas responden tidak selamat ketika bekerja sebanyak 7 orang (43.8%). Dari 14 orang responden perilaku kerja tidak aman, diketahui mayoritas responden merasakan selamat ketika bekerja sebanyak 13 orang (92.9%) dan minoritas responden tidak selamat ketika bekerja sebanyak 1 orang (7.1%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square Test, diperoleh nilai $p = 0.024 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a Diterima. Sehingga dapat disimpulkan ada hubungan perilaku kerja dengan keselamatan kerja pada petugas kebersihan di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019.

Tabel 5. Hubungan Pengetahuan Dengan Keselamatan Kerja Pada Petugas Kebersihan Di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019

Pengetahuan	Keselamatan Kerja		Jumlah	P value
	Selamat	Tidak Selamat		

	n	%	n	%	N	%	
Baik	12	66.7	6	33.3	18	100	0.312
Tidak Baik	10	83.3	2	16.7	12	100	

Dapat dilihat dari **tabel 5**, diketahui bahwa dari 18 orang responden pengetahuan baik, mayoritas yang selamat ketika bekerjasebanyak 12 orang (66.7%) dan minoritas yang tidak selamat sebanyak 6 orang (33.3%). Dari 12 orang responden yang pengetahuan tidak baik selamat ketika bekerja sebanyak 10 orang (83.3%) dan yang tidak selamat ketika bekerja sebanyak 2 orang (16.7%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square test, diperoleh nilai $p = 0.312 > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan pengetahuan dengan keselamatan kerja pada petugas kebersihan di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019.

PEMBAHASAN

Hubungan Penggunaan APD Dengan Keselamatan Kerja Pada Petugas Kebersihan Di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019

Berdasarkan hasil uji Chi-Square test, diperoleh nilai $p = 0.046 < 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan ada hubungan penggunaan alat pelindung diri dengan keselamatan kerja.

Hal ini sejalan dengan penelitian Widada (2001), yang menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara pemakaian alat pelindung diri dengan intensitas infeksi cacing perut. Kedekatan para petugas pengangkut sampah tersebut dengan sampah menyebabkan mereka berisiko terhadap infeksi berbagai organisme yang dapat menyebabkan penyakit yang salah satunya adalah infeksi cacing.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hatta (2002), dengan judul Hubungan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Dan Frekuensi Kecelakaan Kerja Pada Pada Petugas Penanganan Sampah Medis Di Beberapa Rumah Sakit Sumatra Barat. Ada hubungan antara penggunaan alat pelindung diri dengan kecelakaan kerja pada pekerja bagian rustic PT. Borneo Melintang Buana Ekspor Yogyakarta, sebanyak 44 orang dengan menggunakan pendekatan cross sectional, terdapat nilai $p\text{-value} = 0.009$ nilai $p < 0.05$. artinya ada hubungan antara signifikan (nyata) antara penggunaan alat pelindung diri dengan kecelakaan kerja.

Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini yakni yang dilakukan oleh Yusnabeti dkk (2010), tentang PM¹⁰ dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Pekerja Industri Meubel yang mendapatkan hasil bahwa ada hubungan yang bermakna antara penggunaat alat pelindung diri masker dengan $p\text{-value} = 0,001$ CI (95%) 1,375 – 4,253. (Sholikhah, 2015).

Hasil penelitian lain juga sesuai dengan yang dilakukan oleh Rizki pada tahun 2014 yang menganalisis tentang faktor-faktor risiko kejadian ISPA pada pekerja di bagian produksi Block Rubber PT. Sri Trang yang menyatakan ada hubungan bermakna antara penggunaan APD masker dengan kejadian ISPA pada pekerja dengan nilai $p\text{-value} = 0.010$ CI (95%) 1,375 – 4,253 (Sholikhah, 2015).

Menurut asumsi peneliti saat melakukan observasi dan wawancara kepada seluruh petugas kebersihan, sebagian petugas tidak menggunakan APD yang sesuai standarisasi (SNI) seperti sepatu boots, masker, dan sarung tangan ketika memilah/memindahkan tumpukan sampah. Hal ini dikarenakan sebagian petugas dengan beralasan tidak nyaman memakai kelengkapan APD ketika bekerja yang memperlambat pekerjaannya. seluruh petugas ingin menargetkan tumpukan sampah tersebut harus diselesaikan secara cepat untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. (Tarwaka, 2012).

APD didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (hazard) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, elektrik, mekanik dan lainnya. Dalam Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja No.1 Tahun 1970. (Occupational Safety and Health Administration/OSHA).

Hubungan Perilaku Kerja Dengan Keselamatan Kerja Pada Petugas Kebersihan Di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square test, diperoleh nilai $p = 0.024 < 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan ada hubungan perilaku kerja dengan keselamatan kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Kerja Karyawan Penderita Aging Disease Di PT Holcim Indonesia TBK Cilacap Plant yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode Cross Sectional, dengan populasi karyawan risiko tinggi yang dilihat dari hasil medical check up Klinik perusahaan dengan jumlah 509 karyawan dan sampel diambil sebanyak 75 orang menggunakan metode simple random sampling. Penelitian menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square (taraf signifikan 0.05). Hasil penelitian menunjukkan karyawan aging disease yang berperilaku kerja baik sebesar 57.3%. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dengan perilaku kerja karyawan penderita aging disease di PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant yaitu $P\text{-value} = 0.000 < 0.05$.

Menurut asumsi peneliti saat melakukan observasi dan wawancara kepada seluruh responden, petugas melakukan pekerjaannya mulai dari pukul 06.00 pagi sampai 14.00 siang. Kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh petugas kebersihan saat memindahkan tumpukan sampah ke dalam truk pengangkut sampah. Dilihat dari beberapa petugas hanya menggunakan alas plastik sebagai sarung tangan untuk melindungi tangannya dari bahaya sampah. Efek dari perilaku kerja ini dapat membahayakan pekerjaan serta dampaknya adalah tertusuk benda-benda tajam seperti serpihan kayu, kaca, duri-duri pepohonan dan faktor utama yaitu kelalaian. Akibat hal tersebut dapat merugikan pihak dinas kebersihan yang akan menambah kasus-kasus kecelakaan kerja.

Hubungan Pengetahuan Dengan Keselamatan Kerja Pada Petugas Kebersihan Di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square test, diperoleh nilai $p = 0.312 < 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan ada hubungan pengetahuan dengan keselamatan kerja.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida (2006). yang berjudul Faktor-Faktor yang berhubungan dengan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) pada juru listrik di wilayah kecamatan Tembilang Kota Semarang didapatkan hasil bahwa sebanyak 56.7% responden memiliki praktek pemakaian APD kategori sedang. Hasil penelitian di atas dapat menunjukkan bahwa tindakan yang buruk dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan faktor pendukung lainnya sehingga atau praktik dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil uji statistik Chi-Square didapatkan $p\text{-value} = 0.691 > 0.05$, berarti H_0 gagal ditolak sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara pengetahuan petugas penyapu jalan dalam pemakaian APD saat bekerja.

Menurut asumsi peneliti pengetahuan erat sekali kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas kebersihan. Sebaiknya sebelum melakukan pekerjaan seluruh petugas kebersihan harus selalu rutin memakai kelengkapan APD untuk melindungi dari risiko kecelakaan kerja. Hal ini dikarenakan petugas harus memahami dampak bahaya risiko kecelakaan kerja, bahaya di tempat kerja dan lain sebagainya agar meningkatkan keselamatan kerja serta produktivitas kerja.

Hal ini bertentangan dengan pernyataan Notoadmodjo (2010). dimana kelamaan pengetahuan seseorang dapat diketahui melalui tingkatan yang mereka miliki mulai dari tingkatan tahu, seseorang hanya mampu menyebut istilah-istilah saja berdasarkan apa yang dipelajari atau yang dialaminya. Kemudian masuk ke dalam tingkatan memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang. Dimana perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih abadi daripada perilaku tidak didasari oleh pengetahuan.

KESIMPULAN

Hubungan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Perilaku Kerja Dengan Keselamatan Kerja Petugas Kebersihan Di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2019

Saran peneliti kepada petugas kebersihan diharapkan untuk selalu memakai APD dengan lengkap ketika bekerja, baik dari segi perilaku kerja maupun pengetahuan yakni selalu mengikuti arahan dari atasan (mandor) dan dinas kebersihan guna memperbaiki arti keselamatan kerja serta meminimalisir kecelakaan kerja di tempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Butarbutar, M.R.J. 2012. Hubungan Hygiene Perorangan dan Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) dengan Gangguan Kulit dan Kecacangan Pada Petugas Pengangkut Sampah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 (Skripsi). Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara.

- Chandra, B. 2007. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Cetakan Pertama, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Farida, A, M. 2006. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemakaian alat pelindung diri (APD) pada juru las listrik di wilayah Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Diperoleh tanggal 18 November 2012 dari <http://etd.eprints.ums.ac.id/2694/>
- Hatta, Z., Penggunaan Alat Pelindung Diri dan Frekuensi Kecelakaan Kerja Pada Petugas Penanganan Sampah Medis Di Beberapa Rumah Sakit Sumatera Barat. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2002.
- Holcim, Indonesia. Annual Report. Jakarta : Talavera Office Park. 2013.
- International Labour Organization (2013). Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana Untuk Produktivitas. Jakarta: ILO. Diakses dari http://www.ilo.org/wcmsps/groups/public/---asia---ro-bangkok/---iloJakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf.
- Mahyuni, Eka Lestari. 2012. Dermatosis (Kelainan Kulit) Ditinjau Dari Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pemulung di TPA Terjun Medan Marelan. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia. Volume 11, No 2, Oktober 2012.
- Marlini, Y. 2016. Sehat Bersama Sampah. Diakses dari <http://www.kebersihan.bandaaceh.kota.go.id>.
- Notoadmodjo, S, 2010, Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Praktinya, A.W., 2008. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kedokteran & Kesehatan. Edisi I. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor PER.08/MEN/VII/2010. Tentang Alat Pelindung Diri.
- Ridley J, 2008. Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Slamet, J. S. 2009. Kesehatan Lingkungan. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Sholikhah, A.M & Sumardji. 2015. Hubungan Karakteristik Pekerja dan Kadar Debu Total Dengan Keluhan Pernapasan Pada Pekerja Industri Kayu X di Kabupaten Lumajang. Prespektif Jurnal Kesehatan Lingkungan, 1 (1): 1 – 12.
- Sumarna, P.D. 2013. Determinan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Karyawan Percetakan di Kota Makassar. (Jurnal). Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS. Makassar.
- Sucipto, 2014. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Tarwaka, 2012. Dasar-Dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan Kerja Di Tempat Kerja, 1st ed. Harapan Press, Surakarta.
- Undang No.1 Tahun 1970 : Tentang Keselamatan Kerja.
- Yusnabeti, R.A.W & Luciana, R. 2010 PM10 dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pekerja Industri Mebel. Makara Kesehatan, 14 (1): 25-30.
- Widada, A. 2001. Hubungan Antara Perilaku Pemakaian Alat Pelindung Diri dan Personal Hygiene dengan Intensitas Infeksi Cacing Perut dan Status Gizi Pada Pekerja Pengangkut Sampah di Kota Yogyakarta. Diakses http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=7260&obyek_id=4, tanggal 03 maret 2017